

जन आकांक्षा

भारतीय जन लेखक संघ की पत्रिका

Visit
bjls.in

जनवरी 2020

से

दिसम्बर 2020

मूल्य : 50 रुपये

आवरण चित्र : बंशीलाल परमार

यह अंक पूर्णिया (बिहार) के साहित्यकार डॉ. छोटे लाल बहरदार, संपादक कलाधर एवं भारतीय जन लेखक संघ के संस्थापक सदस्य प्रो. इन्द्रनारायण यादव (मधेपुरा) बिहार को समर्पित

जन आकांक्षा

भारतीय जन लेखक संघ (भाजनलेस)
की केंद्रीय पत्रिका

वर्ष-4 अंक-5

जनवरी 2020 से दिसम्बर 2020

मूल्य 50 रुपये

○

प्रधान संपादक

डॉ. परमेश्वर प्रसाद सिन्हा

○

सलाहकार संपादक

डॉ. राजेश पाल (उत्तराखण्ड)

यमुना प्रसाद बसाक (बिहार)

○

संपादक

महेन्द्र नारायण पंकज

○

सहायक संपादक

अनूपलाल साह अनुपम

○

उप संपादक

डॉ. सनी सुवालका (राजस्थान)

○

सह-संपादक

राकेश कुमार द्विजराज

○

संपादक मंडल

डॉ. इस्पाक अली (कर्नाटक)

डॉ. प्रभाकरण हेब्बार इल्लत (केरल)

○

संपादकीय कार्यालय

डॉ. मधेपुरी मार्ग, साहित्यकार नगर,

पंकज लेन, लालमणि स्मृति भवन

वार्ड नं. - 01 मधेपुरा (बिहार)

मो.: 9470289802, 8292155378

Email: mahendranarayanpankaj@gmail.com

संपादन/प्रकाशन अवैतनिक

अव्यावसायिक महेन्द्र नारायण पंकज

राष्ट्रीय महासचिव भारतीय जन लेखक

संघ, राष्ट्रीय समिति द्वारा प्रकाशित एवं

प्रोग्रेसिव प्रिंटर्स ए-21, झिलमिल इंड.

एरिया जो.टी. रोड, शाहदरा दिल्ली-95 से

मुद्रित

विषय सूची

क्रमांक	रचनाएं एवं प्रकार	रचयिता	पृ.सं.
1.	संपादकीय	डॉ. परमेश्वर प्रसाद सिन्हा	4
2.	प्रतिक्रिया		5-6
3.	कविता कविता	ज्योति दोहरे दिनकर	6
4.	कामरंड की बंटी	डॉ. सुरेन्द्र प्रसाद	7-14
5.	मां की वंदना -कविता	अवनीश कुमार	14
6.	गीत+गज़ल	हरिश्चन्द्र सिंह	15
7.	रीता दास राम की कुछ कविताएं	रीतादास राम	16-17
8.	कोरोना का ताण्डव -कविता	डॉ. भूपेन्द्र मधेपुरी	17
9.	जुल्म -कहानी	महेन्द्र नारायण पंकज	18-23
10.	रिश्ते -लघुकथा	शमीम राशिद	23
11.	साहित्यकार श्री अनूपलाल साह 'अनुपम' एक नजर में -निबंध	जीवन कुमार ज्योति	24-25
12.	अनूपलाल साह 'अनुपम' की कविताएं	अनूपलाल साह 'अनुपम'	25
13.	विभाश कुमार की कविताएं	विभाश कुमार	26-27
14.	धूक और कोरोना -कविता	उल्लास मुखर्जी	27
15.	मानस प्रत्यय की कविताएं	रतन कुमार	28
16.	गणतंत्र दिवस -कविता	मो. कासिम खान 'तालिब'	29
17.	उच्च शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण को निष्प्रभावी बनाये जाने और विभागवार आरक्षण के विरुद्ध सफल आन्दोलन बहुजन एकता और देशव्यापी जनोदोलन की जीत -आलेख	प्रो. महेश प्रसाद अहिरवार	30-34
18.	काम-क्रोध-लोभ-मोह-ईर्ष्या-द्वेष -कविता अब नहीं चलेगी तुम्हारी मनमानी -कविता	यमुना प्रसाद बसाक	35
19.	एक बार बाहर तो निकल -कविता	यमुना प्रसाद बसाक	36
20.	इंसानियत का पैगाम देने वाले शायर गालिब	डॉ. वीणा गुप्ता	36
21.	डॉ. दीनानाथ साहनी : बहुआयामी प्रतिभा के धनी	डॉ. रेशमी पांडा मुखर्जी	37-38
22.	व्यक्ति से समाज की यात्रा	महेन्द्र नारायण पंकज	39
23.	हमीद कानपुरी की गज़ल -गज़ल	डॉ. रेशमी पांडा मुखर्जी	40-41
24.	'बम--भोले'-अति-लघु शिक्षाप्रद हास्य नाटक!!	अब्दुल हमीद इवरीसी	41
25.	चन्द्रकिशोर जायसवाल रेणु जी के बाद हिन्दी साहित्य के सबसे बड़े कथाकार	राकेश कुमार 'द्विजराज'	42
26.	सक्रियता की अद्भुत मिसाल : रमणिका गुप्ता -आलेख	यमुना प्रसाद बसाक	43-44
		विपिन चौधरी	45-47

बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय

□ प्रमोद रंजन

साहित्य की दुनिया में निष्कर्ष से अधिक महत्वपूर्ण निष्कर्ष तक पहुंचने की प्रक्रिया होती है। जब हम कोई उपन्यास पढ़ रहे होते हैं, तो हमारे लिए क्लाइमेक्स से अधिक महत्वपूर्ण उसमें आया जीवन होता है। यही बात कविता, कहानी व साहित्य की अन्य विधाओं के बारे में भी सही है और प्रकरांतर से यही बात इस किताब पर भी लागू होती है। फारवर्ड प्रेस पत्रिका में चले साहित्य संबंधी बहस-मुबाहिसे में से चुने हुए इन लेखों में आप एक जीवंत वैचारिक ऊष्मा पाएंगे। यह किताब बहुजन साहित्य की अवधारणा के नक्शे की निर्माण प्रक्रिया से आपका परिचय कराएगी तथा आप इसके विविध रूपों पर हुई बहसों की तीखी तासीर को महसूस कर पाएंगे। ये बहसें आपको एक सुचिंतित निष्कर्ष की ओर ले जाएं, इतनी ही इनकी भूमिका है। यही साहित्य का काम है और यही आलोचना का भी। निष्कर्ष तो आपको स्वयं ही तय करने होते हैं।

मासिक फारवर्ड प्रेस का प्रकाशन मुद्रित पत्रिका के रूप में मई, 2009 से जून, 2016 तक हुआ। एक जून से यह पत्रिका स्वतंत्र वेबपोर्टल में रूपांतरित हो गई है। बहुजन साहित्य की अवधारणा पर रचनाओं और आलोचना का प्रकाशन इसके वेब पोर्टल पर भी जारी है। इस किताब में संकलित लेख इस विमर्श के आरंभिक दौर के हैं। आज यह यात्रा वहां से कई पायदान आगे बढ़ चुकी है, फिर भी ये आरंभिक लेख इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए आवश्यक हैं। किताब में लेखों का क्रम प्रकाशन के समय

के आधार पर न रखकर विषय के आधार पर रखा गया है ताकि आप इस विमर्श को अधिकाधिक आत्मसात कर सकें।

बहुजन साहित्य की अवधारणा अपने आप में एकदम सीधी है – अभिजन के विपरीत; बहुजनों का साहित्य। जैसा कि ढाई हजार साल पहले बुद्ध ने कहा था – बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय। लेकिन इस संबंध में कुछ महत्वपूर्ण चीजों को भी ध्यान में रखना चाहिए। बहुजन साहित्य बहुसंख्यकों का साहित्य जरूर है, लेकिन यह बहुसंख्यकवाद का साहित्य नहीं है। इसका आधार संख्याबल नहीं, बल्कि इसके विपरीत सामाजिक और सांस्कृतिक वंचना के पक्ष में जिस सामूहिक-सामुदायिक-सांप्रदायिक चेतना का निर्माण मनुवाद करता है, बहुजन साहित्य उसके विरुद्ध विभिन्न सामाजिक तबकों की प्रतिनिधि आवाज है। यह साहित्य समाज के उस अंतिम आदमी का साहित्य है, जो किसी भी प्रकार की वंचना झेल रहा है। यह न सिर्फ आर्थिक वंचना और अस्पृश्यता के सवाल को उठाता है, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक शोषण के विविध रूपों को भी चिह्नित करता है, तथा उसे भी उतना ही महत्वपूर्ण मानता है। बहुजनवाद और बहुसंख्यकवाद के इस फर्क को सबसे पहले संज्ञान में लेना चाहिए। बहुजनवाद स्वतंत्रता, समता और मैत्री का विवेक है, जबकि बहुसंख्यकवाद अभिजनों के वर्चस्व का एक वैचारिक माध्यम। वर्ण और जाति के प्रभुत्व वाले समाज में बहुजन अवधारणा विभिन्न वंचित सामाजिक समूहों की साझी पीड़ाओं और सांस्कृतिक-साहित्यिक

अभिव्यक्तियों की समानता को लक्षित करती है तथा उन सभी लोगों को साथ लेकर चलने का वादा करती है, जो इन अमानवीयताओं के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

आज के भारतीय परिप्रेक्ष्य में प्रमुख वंचित तबके हैं—स्त्रियाँ, अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ, अन्य पिछड़ा वर्ग, विमुक्त घूमंतू जातियाँ व सभी पसमांदा धार्मिक अल्पसंख्यक। बहुजन साहित्य की अवधारणा इन सभी की पीड़ाओं में समानता देखती है तथा इनके शोषण के कारणों को कमोबेश समान पाती है। इनकी पीड़ाओं के मुख्य कारण को एक शब्द में व्यक्त करना हो, तो निःसंकोच कहा जा सकता है कि वह कारण मनुवाद है। यह न सिर्फ विश्व की क्रूरतम अवधारणाओं में से एक है, बल्कि समय के साथ-साथ रूप बदल लेने की इसकी क्षमता ने इसे अत्यंत दीर्घजीवी भी बना दिया है। आज इसने पूंजीवाद के साथ भी गठजोड़ कर लिया है। आप इसे एक ओर से घेरेंगे तो यह दूसरी ओर से फूट पड़ेगा। हो सकता है कि आप ब्राह्मण-द्विज तबकों के आर्थिक-सामाजिक वर्चस्व से लड़ें और सफल होते दिखें, लेकिन जब आप स्त्री विमर्श के आईने में अपने परिवार को देखेंगे तो पाएंगे कि मनुवाद से हार चुके हैं। स्त्रियों के लिए तो आज भी इन लड़ाइयों का इतना ही मतलब है कि ये पुरुषों की आपसी लड़ाइयाँ हैं। इनमें स्त्रियों की हिस्सेदारी कहाँ है?

इन एकांगी लड़ाइयों में अनुसूचित जातियाँ प्रायः अपश्यता और सामाजिक बहिष्करण से लड़ रही हैं, अनुसूचित जनजातियाँ अपने जल, जंगल, जमीन के लिए कॉरपोरेट घरानों से भिड़ी हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग सामाजिक अवहेलना और रोजी-रोजगार छिनते जाने के खिलाफ हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ रहा है, विमुक्त घूमंतू जातियाँ अपनी सामाजिक पहचान और रोटी की लड़ाई लड़ रही हैं, जबकि पसमांदा मुसलमान व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक अपने कथित समतामूलक धर्म के वास्तविक सिद्धांतों को लागू करवाने के लिए मुल्ला, मौलवियों, पादरियों से उलझे पड़े हैं। विशेषाधिकार प्राप्त परिवारों में पैदा हुए लोग, जिन्हें हम आम बोलचाल भाषा में सवर्ण कहते हैं, उनमें भी ऐसे लोग हैं, जिनके पारिवारिक संस्कार और बौद्धिक प्रतिबद्धताएं निरंतर धींगामुश्ती कर रही होती हैं। उन्हें साहित्य ने, समाज विज्ञान ने, इतिहास ने जो जानकारियाँ और सबक दिए हैं, वे उन्हें बेचैन किए हैं कि कहीं वे उल्टी दिशा में तो नहीं खड़े हैं। सामाजिक जीवन में सक्रिय हर व्यक्ति जानता है कि उनमें से कम से कम कुछ वंचित तबकों की इन लड़ाइयों के अनन्य समर्थक रहे हैं तथा 'डी-कास्ट'

होने की हरसंभव कोशिश करते हैं।

अलग-अलग प्रकार की उपरोक्त सभी लड़ाइयों में अनेक गहरी समानताएँ हैं, इन सबका लक्ष्य भी स्पष्ट तौर पर एक ही है—सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से समतामूलक व संवेदनशील समाज का निर्माण। इनकी प्रतिनिधि अभिव्यक्तियाँ जब साहित्य के रूप में सामने आती हैं, तो उनका मूल स्वर भी यही रहता है। इसके विपरीत अभिजनों का, विशेषाधिकार प्राप्त लोगों का जो साहित्य और वैचारिकी है, वह इन लड़ाइयों को निरर्थक मानती है अथवा मनु और नीत्यों के नक्शेकदम पर चलने की वकालत करती है। उनकी वैचारिकी अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वंचित समूहों के आपसी झगड़ों को उभारती है तथा उन्हें अलग-अलग प्रकोष्ठों में कैद कर देना चाहती है, जबकि बहुजन साहित्य की अवधारणा उनके इस छदन को भग करती है तथा संघर्ष की एक विशाल, मुकम्मल प्रस्तावना रखती है तथा अलग-अलग समूहों की अपनी समस्याओं को भी रेखांकित करने की आवश्यकता पर बल देती है। समाजशास्त्र व साहित्यालोचना की सैद्धांतिक शब्दावली ने कहे तो यह मेगा नरेटिव और माइक्रो डिस्कोर्स को एक दूसरे के विरुद्ध नहीं खड़ा करती, बल्कि उन्हें एक दूसरे के पास लाती है तथा एक दूसरे का पूरक बनाती है।

बहुजन सैद्धांतिकी भारत में प्रतिरोध परंपरा की प्रचीनतम सैद्धांतिकी है। बुद्ध से पूर्व लोकायत परंपरा में भी इसके सूत्र मिलते हैं। साहित्येतिहास लेखक, साहित्य संबंधी शोधकर्ता और आलोचक का यह दायित्व है कि वह साहित्य की अंतर्वस्तु की पड़ताल करते हुए इन समानताओं को रेखांकित करे तथा अलग-अलग चलने वाली लड़ाइयों को एक-दूसरे के करीब लाने की कोशिश करे।

हमारी समझ है कि उपरोक्त बहुजन वैचारिकी ने विभिन्न कारणों से टूट आई है, जिसे मरम्मत की जरूरत है। हम हर संभव कोशिश करेंगे कि इस टूट के कारणों की पड़ताल करनेवाली तथा इसे पाटनेवाली सामग्री कुछ पुस्तकों के माध्यम से आपके सामने रखें। साहित्य इस वैचारिकी का सिर्फ एक आयाम है, लेकिन भारतीय भाषाओं में चुंकि सैद्धांतिकी के विकास और विचार मीमांसा का काम प्रायः सिर्फ साहित्य और साहित्यालोचना के जरिए होता है, इसलिए हिंदी में बहुजन अवधारणा के विकास के लिए साहित्य मीमांसा बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इसलिए हम अपनी आगामी किताबों में भी साहित्य मीमांसा पर विशेष बल देंगे। शायद यहाँ यह स्पष्टीकरण जरूरी हो कि हिंदी पढ़ी में काम करना हमारी सीमा भी है और प्रतिबद्धता भी।

हालांकि हम अन्य भारतीय भाषाओं से भी निरंतर संवाद में संलग्न रहेंगे तथा हिंदी पट्टी के लिए अच्छे रहे बहुजन सैद्धांतिकी के उपलब्ध पहलुओं को सामने लाने की कोशिश करेंगे।

इसी कड़ी में 'बहुजन साहित्य की अवधारणा' को व्याख्यायित करनेवाली कुछ और किताबें भी हम शीघ्र ही प्रकाशित करेंगे, जिनमें इसके आगे की कड़ियां होंगी। इस किताब पर आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा।

(बहुजन साहित्य की प्रस्तावना, 2016, द मार्जिनलाइज्ड प्रकाशन, दिल्ली का संपादकीय)

2.

बहुजन साहित्य : एक बड़ी छतरी

'बहुजन साहित्य' की अवधारणा का जन्म फारवर्ड प्रेस के संपादकीय विभाग में हुआ यह पिछले लगभग डेढ़ वर्षों में हमारे बीच चले वाद-विवाद और संवाद का नतीजा था। फारवर्ड प्रेस के नियमित लेखक राजेंद्र प्रसाद सिंह भी 'ओबीसी साहित्य' की अवधारणा लेकर सामने आए थे, लेकिन लेखक प्रेमकुमार मणि ने इस शब्दावली का घनघोर विरोध किया। मैं भी इस शब्दावली से सहमत नहीं था। मैंने उस समय 'ओबीसी साहित्य' की जगह 'शूद्र साहित्य' कहने का प्रस्ताव रखा था। 'शूद्र' शब्द संस्कृति और हिंदू धर्म द्वारा प्रदत्त है तथा शूद्रों तथा अतिशूद्रों की एक लंबी साहित्यिक परंपरा भी हिंदी पट्टी में मौजूद रही है। अंततः हम 'बहुजन साहित्य' नाम की एक बड़ी छतरी के नाम पर सहमत हुए और वर्ष अप्रैल, 2012 में फारवर्ड प्रेस ने पहली 'बहुजन साहित्य वार्षिकी' प्रकाशित की। अनेक पत्र-पत्रिकाओं में उस वार्षिकी की चर्चा हुई।

बहुजन साहित्य क्या है?

—बहुजन साहित्य को उस बड़ी छतरी की तरह देखा जाना चाहिए, जिसके अंतर्गत दलित साहित्य, (सुविधा के लिए इसे हम अतिशूद्रों का साहित्य भी कह सकते हैं) के अतिरिक्त शूद्र साहित्य, आदिवासी साहित्य तथा स्त्री साहित्य आच्छादित है। आंबेडकरवादी साहित्य, ओबीसी साहित्य आदि जैसी अनेक शब्दावलियां, विचार, दृष्टिकोण इसके आंतरिक विमर्श में समाहित हैं।

—हिंदी में पिछले दो दशकों के दौरान दलित साहित्य की अवधारणा को स्वीकृति मिली है, लेकिन इसके दो बड़े विरोधाभास भी हैं। पहला, इसे यह स्वीकृति 'हाशिए के साहित्य' के रूप में मिली है, यानी मुख्यधारा 'कोई और'

साहित्य है। कम्युनिस्ट पार्टियों से जुड़े लेखक इस 'कोई और' साहित्य को प्रगतिशील/जनवादी साहित्य कहते हैं, जबकि राजेंद्र यादव तथा प्रायः सभी दलित लेखकों और समर्थकों का मत है कि 'जो दलित साहित्य नहीं है, वह द्विज साहित्य है।' यानी, उनके अनुसार, हिंदी की मुख्यधारा का साहित्य 'द्विज साहित्य' है। दूसरी ओर, प्रगतिशील साहित्य के नाम पर अनेक ऐसे द्विजों के साहित्य की भी गणना की जाती है, जिनके लेखन की अतर्वस्तु के बड़े भाग पर उनकी द्विज चेतना हावी रही है। दलित साहित्य का दूसरा विरोधाभास यह है कि वह सिर्फ अनुसूचित जाति तक सीमित रह गया है, यानी जो जातियां भारतीय संविधान के अनुसार 'एससी' सूची में दर्ज हैं, उन्हीं में पैदा हुए लेखक का साहित्य दलित साहित्य होगा, यानी वह सिर्फ अतिशूद्र का साहित्य है। शूद्र इससे बाहर है।

—हिंदी साहित्य के इतिहास में जो भी बड़े आंदोलन हुए, चाहे वे भक्ति आंदोलन हों या प्रगतिशील आंदोलन, नई कहानी आंदोलन सभी 'मुख्य धारा' का साहित्य बने। क्या यह एक प्रश्न नहीं बनता है कि अपनी बौद्धिक गुणवत्ता और परिवर्तनकारी चेतना के बावजूद दलित साहित्य को क्यों 'हाशिए' के साहित्य के रूप में देखा गया और 'द्विज साहित्य' 'मुख्यधारा के साहित्य' की पदवी का आनंद उठा रहा है। अगर इसे षड्यंत्र नहीं मानें, तब भी क्यों यह तथ्य दलित लेखकों को अपने भीतर झांकने, अपनी अवधारणात्मक गलतियों को सुधारने के लिए नहीं उकसाता?

—हमें कबीर और रैदास के साहित्य में अगर समानताएं मिलती हैं तो क्या हम इनमें पर्याप्त फर्क भी नहीं पाते? इसी तरह, जोतिबा फुले और आंबेडकर के चिंतन में अनेक समानताएं हैं तो अनेक फर्क भी हैं। अतिशूद्र, शूद्र और आदिवासियों तथा स्त्रियों के बीच मुख्य समानता उन्हें मनुवादी व्यवस्था द्वारा प्रताड़ित किए जाने तथा उसके विरुद्ध उनका संघर्ष है। यह समानता इनके साहित्य को 'बहुजन साहित्य' के खाते में रखती है तथा असमानताएं (जो न सिर्फ जीवन मूल्यों में, बल्कि उसकी साहित्यिक अभिव्यक्ति में साफ तौर पर झलकती हैं) उन्हें अपने-अपने साहित्य (दलित साहित्य, ओबीसी साहित्य, आदिवासी साहित्य) को बनाए रखने का उचित एवं पर्याप्त आधार प्रदान करती हैं।

—बहुजन साहित्य की अवधारणा का विकास वस्तुतः हिंदी साहित्य की आलोचना के विकास का सबाल है। जैसे-जैसे हम बहुजन साहित्य को चिह्नित करते जाएंगे, द्विज साहित्य स्वतः हाशिए का साहित्य बनता जाएगा।

क्योंकि हिंदी साहित्य का अधिकांश हिस्सा बहुजन साहित्य ही है। जरूरत इस बात की है कि हम कितने कोणों से अपने साहित्य को परखते हैं।

(फारवर्ड प्रेस, साहित्य वार्षिकी, अप्रैल, 2013 के संपादकीय का अंश)

3.

एक अवधारणा का निर्माण काल

यह फारवर्ड प्रेस की तीसरी बहुजन साहित्य वार्षिकी है। वर्ष 2012 में हमने इसे पहली बार जोतिबा फुले और भीमराव आंबेडकर की जयंती के अवसर पर अप्रैल महीने में प्रकाशित किया था। वर्ष 2013 में भी यह अप्रैल में ही आई। इस साल अप्रैल-मई में लोकसभा चुनाव होने के कारण हमें लगा कि अप्रैल महीने के अंक को साहित्य की बजाय 'बहुजन राजनीति' को समर्पित करना चाहिए। बहरहाल मई में प्रकाशित हो रही यह वार्षिकी भी भारत के इन्हीं दोनों महापुरुषों को समर्पित है, जिन्होंने देश में आधुनिक बहुजन सोच के लिए जमीन तैयार की।

जोतिबा फुले और आंबेडकर दोनों ने मुख्य रूप से अलग-अलग शब्दावली में शूद्रों-अतिशूद्रों तथा स्त्री की गुलामी और इससे मुक्ति के लिए इनकी एकता की बात की है। हिंदी में 'बहुजन साहित्य' का जन्म प्रकारांतर से इसी विचार के सांस्कृतिक-सामाजिक आधार की खोज की जरूरत पर बल देने के लिए हुआ है। वर्ष 2012 में ज़ब्र हमने पहली बार बहुजन साहित्य वार्षिकी प्रकाशित की थी, उस समय यह विचार बहुत नया था, इसलिए कुछ हिंदी लेखकों को इस बारे में समझाना कठिन साबित हुआ था, लेकिन पिछले दो सालों में स्थितियां काफी बदली हैं तथा अनेक पत्रिकाओं ने इस विषय पर चर्चा की है। इस विचार के लिए हमारी प्रशंसा और निंदा दोनों खूब हुई। साहित्य की दुनिया में निंदा भी चुप्पी से भली होती है। इस मामले में 'बहुजन साहित्य' का विचार सौभाग्यशाली रहा कि अनेक प्रमुख हिंदी लेखकों ने इस मामले में अपना कोई न कोई मत बनाया तथा उसे किसी न किसी रूप में प्रकट भी किया। फारवर्ड प्रेस के इस अंक में भी आप मराठी लेखक शरण कुमार लिंबाले (देखें, इस पुस्तक में पेज 28) तथा अनेक प्रमुख हिंदी लेखकों को इस विषय पर विभिन्न मत-मतांतरों के साथ पाएंगे। कुछ 'किंतु-परंतु' के साथ सभी इस पर लगभग एकमत हैं कि बहुजन साहित्य की प्राचीन धारा की खोज होनी चाहिए तथा इसे समकालीन साहित्य की प्रमुख धारा बनना चाहिए, जिसमें दलित,

आदिवासी, ओबीसी व स्त्री का साझा साहित्य शामिल हो।

कुछ लेखकों की आपत्ति ओबीसी साहित्य को लेकर है। इस साहित्य के 'ओबीसी' नामकरण से मैं भी आरंभ से ही सहमत नहीं हूँ। 'ओबीसी' एक संवैधानिक-कानूनी पद है, जिसे सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ी जातियों को राज्य द्वारा कुछ भौतिक लाभ देने के लिए गढ़ा गया है। अलग-अलग प्रदेशों में इस पद के अंतर्गत ब्राह्मण, राजपूत और वैश्यों की भी अनेक उपजातियां शामिल हैं। जाहिर है, इन जातियों का बहुजन जातियों के साथ साझेपन का कोई पुख्ता आधार नहीं है। इसलिए 'ओबीसी' साहित्य के नामकरण को लेकर तो आपत्ति जायज है, लेकिन यह मध्यवर्ती जाति समूह भारतीय समाज की एक विशाल वास्तविकता है, इसे हम कैसे अनदेखा कर सकते हैं? एक अंग्रेजी कहावत का सहारा लेकर कहूं तो कमरे में अगर हाथी मौजूद हो तो हमें अन्य बातों को छोड़कर सबसे पहले उसी पर बात करनी होगी। भारत में मध्यवर्ती जातियां सबसे बड़ा सामाजिक समूह हैं, जो 'ओबीसी' संवैधानिक-कानूनी समूह का भी प्रमुख हिस्सा हैं। इस समूह के साहित्य को आप सुविधा के लिए 'ओबीसी साहित्य' का नाम दे रहे हैं। आम बोलचाल की भाषा में तो यह चल सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि साहित्य में हमें इसे 'मध्यवर्ती जातियों का साहित्य' कहना चाहिए, या फिर इसके लिए और अधिक स्पष्ट अर्थछविवाला कोई शब्द ढूंढना चाहिए। उम्मीद है आने वाले समय में हम इस पर और बहस-मुबाहिसे से गुजरेंगे तथा इस समूह के साहित्य के लिए एक सर्वमान्य नामकरण संभव हो सकेगा। बहरहाल यह तो बहुत स्पष्ट ही है कि बहुजन साहित्य की अवधारणा इस विशाल समूह के साहित्य की विशिष्टताओं के पहचान के बिना असंभव है।

मध्यवर्ती जातियों और दलित जातियों के बीच प्राचीन काल से ही साझेपन का मजबूत आधार रहा है। मनुवादी व्यवस्था में दोनों के लिए निचली जगहें निर्धारित थीं। छूत और अछूत का भेद सिर्फ द्विजों की सुविधा के लिए था, ताकि रोजमर्रा के कामों में वे इन दोनों समूहों का अलग-अलग तरीके से उपयोग कर सकें। पिछले लगभग 2500 सालों के ज्ञात इतिहास के नायकों को देखें - बुद्ध, कौत्स, मक्खली गोशाल, अजित केशकंबली, कबीर, शाहू जी महाराज, जोतिबा फुले, आंबेडकर, राममनोहर लोहिया, कांशीराम। दक्षिण भारत के नायकों को छोड़ भी दे तो भी यह सूची बहुत लंबी हो सकती है, लेकिन आप कौसी भी सूची बनाएं, एक बात तो यह दिखती है कि इनमें से

अधिसंख्य मध्यवर्ती सामाजिक समुदायों में पैदा हुए हैं। दूसरी बात यह स्पष्ट दिखती है कि ये नायक चाहे मध्यवर्ती जातियों में पैदा हुए हों या दलित जातियों में, सबने इन दोनों समुदायों तथा स्त्रियों की साझी गुलामी से मुक्ति की बात की। आज की परिस्थितियों में वर्तमान व्यवस्था की सबसे अधिक मार खा रहे आदिवासी भी इस अवधारणा के अंतर्गत आएंगे।

जैसा कि आप जानते होंगे कि अकादमिक क्षेत्रों में पिछले सालों में बहुजन युवाओं की संख्या तेजी से बढ़ रही है। मुझे विश्वास है कि मानविकी, समाज विज्ञान, इतिहास

तथा साहित्य के अनुशासनों में उच्च शिक्षा में आनेवाले युवा अपनी मेहनत, त्वरा और जमीन से जुड़े जीवनानुभव के कारण अगले अधिकतम पांच वर्षों में सिर के बल खड़े अधिकांश विमर्शों को पैर के बल पर खड़ा कर देंगे। 'बहुजन साहित्य' की अवधारणा तो इसकी शुरुआत भर है।
(फारवर्ड प्रेस, साहित्य वार्षिकी, मई, 2014 का संपादकीय)